

POKROVITELJ

TASES

2025

2nd INTERNATIONAL CONGRESS
OF THE TRAUMATOLOGY ASSOCIATION
OF SOUTHEAST SERBIA
in Kladovo, 3rd - 6th April

2. MEĐUNARODNI KONGRES TRAUMATOLOŠKE ASOCIJACIJE JUGOISTOČNE SRBIJE

KLADOVO 3 - 6. april 2025.

Više informacija na
www.tajjs.org

Tehnički organizatori
EASY TRAVEL & EVENTS doo
T: 069 3292552, E: kongres@easytravel.rs

ZBORNİK SAŽETAKA

2. MEĐUNARODNI KONGRES TRAUMATOLOŠKE ASOCIJACIJE JUGOISTOČNE SRBIJE

Odlukom zdravstvenog saveta Republike Srbije od 01. 2025. godine
Kongres je akreditovan pod brojem 153-02-00499/2024-01,
evidencioni broj A-1-76-25

ORGANIZACIONI I NAUČNI ODBOR

Predsjednik kongresa / Congress President

Prof. dr Ivan Micić

Predsjednik naučnog odbora / President of the Scientific board

Mr sci dr Saša Karalejić

Predsjednik organizacionog odbora / President of the Organizing Committee

Dr Boris Ravanić

Doc. dr Predrag Stojiljković

Članovi organizacionog odbora / Members of the Organizing Committee

Doc. dr Darko Laketić

Dr Goran Vidić

Dr Slobodan Milenković

Dr Nebojša Jovanović

Dr Ivan Đorđević

Dr Miodrag Jovanović

Dr Boris Ravanić

Dr Ivica Rakić

Prof. dr Aleksandar Božović

Dr Predrag Pavlović

Dr Saša Stojanović

Dr Vladimir Jovanović

Dr sci med Igor Kostić

Dr Katarina Kutlešić Stojanović

Dr Tamara Ćirić

Dr Ivan Golubović

Dr Goran Stojiljković

Dr Srđan Vasković

Dr Ivan Stanković

Dr sci med Asen Veličkov

Dr Mladen Stojanović

Dr Miloš Nagorni

Članovi naučnog odbora / Members of the Scientific board

Mr sci dr Saša Karalejić, Klinika za ortopediju i traumatologiju, Univerzitetski klinički centar Niš, Srbija

Prof. dr Miroslav Milankov, redovni profesor u penziji, Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu, Srbija

Prof. dr Radmila Matijević, Klinika za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju, Univerzitetski klinički centar Vojvodine, Novi Sad, Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu

Prof. Nobuyuki Yamamoto MD, PhD, Dept of Orthopaedic Surgery, Tohoku University School of Medicine, 1-1 Seiryomachi, Sendai, Miyagi, Japan

Dr. Erica Kholinne, MD, PhD, Faculty of Medicine, Universitas Trisakti, Department of Orthopedic Surgery, St Carolus Hospital, Jakarta, Indonesia

Dr. Iman Widya Aminata, MD, Department of Orthopedic Surgery, Fatmawati National General Hospital, Jakarta, Indonesia

Prof. Knut Beitzel, MD, PhD, Head of Shoulder Surgery, ATOS Orthopark Clinic, Cologne & Research Associate (part time) Department of Sports Orthopaedics, Klinikum rechts der Isar, Technische Universität München

Prof. Kyung-Hwan Koh, MD, PhD, Department of Orthopedic Surgery, Asan Medical Center, Seoul, South Korea

Prof. Frank Martetschläger, MD, PhD, German Center for Shoulder Surgery ATOS Clinic Munich, Orthopaedics and Trauma Surgery, Technical University, Munich, Germany

AVULZIJA INTERKONDILARNE EMINENCIJE KOLENA KOD DECE: PRIKAZ NOVE OPERATIVNE TEHNIKE FIKSACIJE SA ŠAVNIM MATERIJALOM

AVULSION OF THE INTERCONDYLAR EMINENCE OF THE KNEE IN CHILDREN: PRESENTATION OF A NEW OPERATIVE TECHNIQUE OF FIXATION WITH SUTURE MATERIAL

Milankov Vukadin^{1,2}, Berović Vasil¹, Mratinković Ivan¹, Đan Vladimir¹,
Marcikić Aleksandar¹, Gajdobranski Đorđe^{1,2}

1 Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine, Novi Sad
2 Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu

Uvod: Avulzija interkondilarne eminencije kolena kod dece je neretka sportska povreda, koja može dovesti do nestabilnosti zgloba i otežanog vraćanja sportsko-rekreativnim aktivnostima. Optimalna metoda fiksacije fragmenata još uvek je predmet stručnih diskusija, naročito kada je prisutan nedovršen rast kostiju.

Cilj rada: Prikazati novu tehniku operativne fiksacije avulzije interkondilarne eminencije kolena kod deteta uz upotrebu šavnog materijala (Fiber Wire) i resorptivnog sidra (SwivelLock).

Materijal i Metode: U pitanju je prikaz slučaja dečaka uzrasta 9 godina sa akutnom avulzijom interkondilarne eminencije. Intraoperativno, šavni materijal je provučen kroz ligament, a zatim su formirana dva tibijalna tunela (2,4 mm) kroz koja su krajevi konca izvučeni i fiksirani resorptivnim sidrom van zone rasta. Pacijentu je postoperativno imobilisan koleno zglob tutor ortozom u trajanju od šest nedelja, uz potom postepeno uključivanje u rehabilitaciju.

Rezultat: Nakon šest meseci pacijent se uspešno vratio redovnim fizičkim aktivnostima, bez znakova nestabilnosti i uz uredan klinički nalaz, što ukazuje na pouzdanost i efikasnost navedene tehnike fiksacije.

Zaključak: Upotreba Fiber Wire šavnog materijala, u kombinaciji sa resorptivnim sidrom van zone rasta, obezbeđuje stabilnu fiksaciju i povoljan ishod uz minimalizaciju rizika po razvoj kosti. Ovakav pristup može predstavljati efikasnu alternativu standardnim metodama lečenja avulzija interkondilarne eminentije kod dece.

Ključne reči: avulzija interkondilarne eminentije, deca, Fiber Wire, koleno, fiksacija